

YANGI TAHRIRDAGI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQ VA ERKINLIKLARINING KAFOLATLARI

Toshboboyeva O‘g‘iloy Xoliqovna

Toshkent davlat Yuridik universiteti Magistratura bosqichi talabasi

Tel: +998919476755

e-mail: ugiloytoshboboeva@com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049911>

Annotatsiya: Ushbu tezida yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga kiritilgan inson huquq va erkinliklarini kafolatlashga qaratilgan o‘zgarishlar haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek kiritilgan moddalardagi qo‘shimcha o‘zgarishlar tahliliga ham qisqacha izoh berib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: yangi tahrirdagi Konstitutsiya, inson huquqlari, ijtimoiy birdamlik.

Mamlakatimiz o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritgach, rivojlangan huquqiy demokratik davlatni barpo qilish va adolatli fuqorolik jamiyatni shakllantirish yo‘lini tanladi.

O‘z istiqlol va erkin rivojlanish yo‘lini tanlab olgan O‘zbekistonda qisqa davr ichida insonning huquq va erkinliklarini amalga oshirish yo‘lida diqqatga sazovor ishlar qilindi. Inson manfaatlarini taminlash davlatimizning eng ustuvor vazifalaridan biriga aylandi. Mamlakatimizda insonning huquq va erkinliklari to‘g‘risida 100 dan ortiq qonunlar, 200 dan ortiq qonunosti aktlar qabul qilindi

Demokratik fuqorolik jamiyatni qurishni maqsad qilib qo‘ygan har qanday davlatning demokratlashuviga xos xususiyatlarni ko‘rsatuvchi shartlaridan biri-inson huquq va erkinliklarining qonunlarda to‘liq belgilanishi hamda ularning ta‘minlanishi uchun shart-sharoitlarning yaratilishi bilan belgilanadi. O‘zbekistonda huquqiy demokratik davlatni qurishdan asosiy maqsad – ushbu davlatda yashovchi har bir fuqoroning huquq va erkinliklarini to‘la ta‘minlashdan iboratdir.

Shu sababli ham yangi O'zbekiston sharoitida yangi tahrirdagi Konstitutsiya eng muhim jihatlari inson, uning hayoti, erkinligi, qadr-qimmat, daxlsiz huquqlari va manfaatlarini ta'minlash, erkin va adolatli fuqarolik jamiyatini rivojlantirish hamda demokratik huquqiy davlat qurish bilan bog‘liq o‘zgarishlar bilan muhim ahamiyatga ega.

Binobarin, davlat faoliyati qonun ustuvorligi asosida amalga oshirilishini ta'minlash uchun Konstitutsiyaning oliy yuridik kuchga egaligi hamda uning to'g'ridan-to'g'ri amal qilishi belgilanib qo'yildi hamda inson huquq va erkinliklari xalqaro huquq va Konstitutsiya normalariga muvofiq kafolatlandi. Bu borada ayniqsa, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda ijtimoiy davlat prinsiplariga oid normalarning yanada mustahkamlanishi, xususan, sifatli ta'lim va tibbiy xizmat ko'rsatish, ijtimoiy ehtiyojmand qatlamni qo'llab-quvvatlash, munosib mehnat sharoiti va adolatli ish haqi tizimini yaratish, ishsizlikdan himoyalanih, uy-joyga ega bo'lishga qaratilgan qoidalar bilan yanada takomillashtirilishi bilan bog'liqdir. Shu bilan birga, inson huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish davlatning konstitutsiyaviy majburiyati sifatida belgilanishi, erkin bozor mexanizmlarini joriy qilish, sog'lom raqobat va xususiy mulk daxlsizligini ta'minlash, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq yangi qoidalar ham yangi tahrirdagi Asosiy qonunimizda mustahkamlab qo'yildi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada barchaning – bir tomondan davlat va uning organlari tizimi, ikkinchi tomondan inson, fuqaro va jamiyatning huquq va majburiyatlari aniq va lo'nda qilib, hamma uchun tushunarli tarzda

bayon etilganligi O'zbekistonning yanada barqaror bo'lishiga va har qanday tahdidlarga qarshi ishonchli qalqon bo'la olish qobiliyatini mustahkamlashga asos bo'ladi.

Aynan yuqorida keltirilgan asoslarni inobatga olgan holda Konstitutsiyamizda fuqarolarning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy huquqlari, jamiyat rivojlanishining strategik yo'nalishlari, boshqaruvning adolatli va demokratik prinsiplari, shuningdek ma'naviy qadriyatlarimiz asoslari kafolatlab qo'yildi.

Xususan Konstitutsiyamizning 2-modasida qomusimizning eng muhim xususiyatlaridan biri o'z ifodasini topgan. Unda fuqarolar manfaatlarining ustunligi qonuniy ravishda mustahkamlangan va kafolatlangan. Istiqlool sharofati bilan Konstitutsiyamiz qabul qilingach har bir inson, uning hayoti, qadr-qimmat, sha'ni va erkinliklari muqaddas deb e'lon qilindi va davlat uni himoyasiga olgan holda Konstitutsiyamizda kafolatlab qo'ydi.

Shuningdek, Konstitutsiyamizda inson huquq va erkinliklarini himoya qilish xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsiplariga asoslanishi belgilab qo'yilgan bo'lib, 19-moddasida o'z ifodasini topgan. Konstitutsiyamizga kiritilgan ushbu moddaga asosan Respublikamiz Konstitutsiyasi inson huquq va erkinliklari borasida BMTning 1948-yilda qabul qilingan "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi"da ifodasini topgan ma'lum normalarni implementatsiya qildi. Aynan shu jahada O'zbekiston respublikasi ichki va tashqi siyosatda 1993-yili BMTning ikkinchi Umumjahon konfrensiyasida tasdiqlangan "Inson huquqi va erkinliklarining universalligi" talablariga qat'iy rioya qilib kelmoqda. Bundan tashqari davlatimiz konstitutsiyasida universal maqomdagi hujjatlardan tashqari inson huquqlarini ta'minlash va himoyalashning mintaqaviy tizimlari faol shakllantirilgan. Hozirgi vaqtga kelib jahonda 300 dan ziyod inson va fuqarolar huquqi sohasidagi xalqaro-huquqiy hujjatlar mavjud bo'lib, O'zbekiston Respublikasi shundan inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi 80 dan ortiq xalqaro-huquqiy hujjatlarga imzo chekkan.

Jahon tajribasidan ma'lumki, insoning asosiy huquq va erkinliklarini qat'iy himoya qilmasdan turib, jamiyatni demokratlashtirish mumkin emas.

Shundan kelib chiqqan holda, asosiy qonunimizning 13-moddasiga asosan "O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanishi belgilab qo'yildi, ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmat va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi". Shu sababli ham mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar markazida birinchi o'rinda – inson, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini nazarda tutilganligini ko'rish mumkin.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 14-moddasiga ko'ra, "Davlat o'z faoliyatini inson farovonligini va jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida qonuniylik, ijtimoiy adolat va birdamlik prinsiplari asosida amalga oshiradi", deb belgilab qo'yildi. Bu bilan Konstitutsiyamizda ilk marotaba "ijtimoiy birdamlik" tushunchasi belgilandi. Ijtimoiy birdamlik – ijtimoiy davlatning muhim belgisi sifatida jamiyatni birlashtiradigan va mustahkamlaydigan, insonlarni umumiy maqsad yo'lida safarbar qiluvchi, insonlar o'rtasida o'zaro bog'liqlikni ta'minlashga qaratilgan munosabatlar, jamiyatni birgalikda rivojlantirish prinsipidir.

Mazkur prinsip jamiyat hayotida tinchlik, millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik, do'stlik va hamjihatlik tuyg'usini mustahkamlashga, umumxalq manfaatlarini yuzaga chiqarishga, pirovardida odamlar o'rtasida ijtimoiy birdamlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu prinsip fuqarolar o'rtasida o'zaro hurmat, ishonch tuyg'usini uyg'otib, inson – jamiyat –

davlat manfaatlarini yo'lida belgilangan vazifalarni bajarishda yaqindan hamkorlikni ta'minlaydi.

Inson va fuqarolarning huquqlari kafolatlari ichida fuqarolarning teng huquqliligi tamoyili alohida o'rin tutadi. Konstitutsiyamizning 19-moddasiga muvofiq, "O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar".

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022 yilning 20 iyuni kuni Konstitutsiyaviy komissiya bilan uchrashuvda ta'kidlaganidek: "Insonning qadr-qimmati, asosiy huquq va erkinliklari daxlsiz, ajralmasdir, ular har kimga tug'ilganidan boshlab tegishli bo'ladi". Huquqiy demokratik davlatda insonning qadr-qimmati, asosiy huquq va erkinliklarining daxlsizligi, ajralmasligini belgilash bilan bir qatorda, ularni har kimga tug'ilganidan boshlab tegishli ekanligining tan olinishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni shu maqsadda yangi tahrirdagi Konstitutsiyamiz 19-moddasida inson huquq va erkinliklari har kimga tug'ilganidan boshlab tegishli bo'ladi, degan muhim qoida belgilandi.

Ushbu qoida bilan insonning asosiy, tabiiy va ajralmas huquqlarini ta'minlash davlat va jamiyatning eng asosiy vazifasi sifatida Konstitutsiya darajasida mustahkamlab qo'yildi. Mazkur huquqlarga yashash huquqi, erkinlikka bo'lgan huquq, shaxsiy va uy-joy daxlsizligi, boshpana huquqi, mulk huquqi, sud himoyasiga bo'lgan huquq, so'z va e'tiqod erkinligi huquqi, erkin harakatlanish, yashash joyini tanlash, fuqarolikka ega bo'lish, mehnat qilish huquqi, bilim olish huquqi, tibbiy huquq va boshqa shu kabilar kiradi.

Insonning huquq va erkinliklari har kimga tug'ilganidan boshlab tegishli bo'lishi O'zbekiston a'zo bo'lgan inson huquqlariga oid 80 dan ortiq xalqaro hujjatlarda belgilangan. Ular orasida umume'tirof etilgan inson huquqlari bo'yicha BMTning 7 ta asosiy shartnomasi va ularga qo'shimcha protokollar, YuNESKO, Xalqaro mehnat tashkilotining xalqaro konvensiyalari, xalqaro gumanitar huquq konvensiyalari, EXHTning "Insoniylik mezonlari" hujjatlari, shuningdek, Islom hamkorlik tashkiloti, MDH kabi mintaqaviy tashkilotlarning hujjatlari milliy qonunchilikni yanada takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahon tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak insonning huquq va erkinliklari har kimga tug'ilganidan boshlab tegishli bo'ladi degan norma Ispaniya, Italiya, Sloveniya, Chexiya konstitutsiyalarida belgilangan.

Inson huquqlari har bir insonga tegishli bo'lgan, uning yashash joyi, millati, jinsi, etnik kelib chiqishi, tanasining rangi, dini, tili va boshqa belgilaridan qat'i nazar, ajralmas, o'zaro bog'liq huquqlar va erkinliklardir. Inson huquqlari qadr-qimmat, adolat, tenglik, hurmat va mustaqillik kabi umumiy qadriyatlarga asoslanadi. Ushbu qadriyatlar konstitutsiyalar, qonunlar va xalqaro shartnomalar bilan

himoya qilinadi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamiz loyihasining 20-moddasida ilk bor "Insonning huquq va erkinliklari bevosita amal qiladi", degan to'g'ridan-to'g'ri qo'llaniladigan muhim norma mustahkamlab qo'yildi.

Insonning asosiy huquq va erkinliklarining bevosita amal qilishi deganda, shaxsning Konstitutsiyaga bevosita asoslanib, barcha qonuniy vositalardan foydalangan holda ularni himoya qilish imkoniyati tushuniladi. Inson asosiy huquq va erkinliklarining bevosita amal qilishi ularni to'laqonli amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur norma, bir tomondan, shaxsning huquqiy maqomini mustahkamlash, kengaytirish va rivojlantirishni va

ikkinchidan, shaxsning huquqiy himoyasi mexanizmini takomillashtirishni ta'minlaydi.

Inson huquqlarining bevosita amal qilishi prinsipining umumqabul qilingan ta'rifi bo'lmasda, asosan inson huquqlarining amal qilishi alohida qonun, qoida qabul qilishga yoki maxsus organ tuzishga bog'liq bo'lmasligini nazarda tutadi. Shundan kelib chiqib, ushbu prinsip konstitusiyaviy norma sifatida belgilanishi quyidagi imkoniyatlarni yaratadi: birinchidan, fuqarolarimiz uchun o'z huquqlarini bevosita himoya qilish imkoniyatini beradi; ikkinchidan, sudlar inson huquqlari himoyasiga oid muayyan ishlarni ko'rayotganda Konstitusiyadagi inson huquqlariga oid normalarni to'g'ridan-to'g'ri qo'llash imkoniyatini yaratadi; uchinchidan, barcha

darajadagi davlat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va ularning mansabdor shaxslari o'z faoliyatida inson huquqlariga bevosita amal qilish qoidasiga rioya qilishi shartligini yana bir bor eslatib turadi.

Yangi tahrirdagi Konstitusiyamiz loyihasining 20-moddasida "Insonning huquq va erkinliklari qonunlarning, davlat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ularning mansabdor shaxslari faoliyatining mohiyati va mazmunini belgilaydi", degan norma mustahkamlanmoqda.

Insonning huquq va erkinliklari qonunlar, davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatining mazmunini belgilashi haqida konstitusiyaviy normaning ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

birinchidan, insonning huquq va erkinliklari bevosita amal qilishi deganda, avvalo, insonning huquqlari qonunchilik hujjatlarida to'liq belgilanishi, shu asosda huquqni qo'llovchi vakolatli organlar va mansabdor shaxslar o'z faoliyatini tashkil etishi hamda sudlar odil sudlovni amalga oshirishda qonun talablaridan kelib chiqqan holda inson huquqlarini himoya qilishi nazarda tutiladi;

ikkinchidan, insonning har bir konstitusiyaviy huquq va erkinliklari davlat va fuqaro o'rtasidagi huquqiy munosabat mazmunini belgilab beradi. Ya'ni ushbu normalarni amalda ta'minlash, muhofaza etish davlat organlariga majburiyat sifatida yuklanadi. Shu asosda fuqarolarning huquq va erkinliklari kengayib, ularning manfaatlarini to'laroq ifoda etilishiga erishiladi. Mazkur norma fuqarolarning huquq va erkinliklarini oliy darajada kafolatlab, Konstitusiyaning insonparvar tabiatini kuchaytiradi. Shuningdek, davlat organlari va mansabdor shaxslarning faqat va faqat fuqarolarning manfaatlarini ko'zlab faoliyat ko'rsatishining ishonchli huquqiy asosi bo'lib, har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti, malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, sifatli ta'lim, ijtimoiy himoya tizimi, sog'lom ekologik muhit yaratib berishga xizmat qiladi.

Yillar o'tgan sayin Konstitutsiyamizning mukammalligi, hayotiyliigi, uning kelajakning ham talablariga javob bera olishi isbotlanmoqda. Bu esa istiqbolning ilk yillarida Asosiy qonunni yaratish yo'lida amalga oshirilgan ulkan va mashaqqatli mehnat samarasidir. O'tgan davr ichida nimaga erishgan bo'lsak Konstitutsiya asosida amalga oshirildi, uning normalariga amal qilgan holda erishdik. Konstitutsiyaning 22-moddasida davlat o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini huquqiy himoya qilishi va ularga homiylik ko'rsatishi, 23-moddasida respublika hududida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquq va erkinliklari xalqaro huquq normalariga muvofiq himoyalaniishi kafolatlab qo'yildi.

Konstitutsiyamizda insonning shaxsiy huquq va erkinliklari ham o'z ifodasini topgan bo'lib, VII bobda mustahkamlab qo'yilgan. Xususan 25-moddada insonning ajralmas huquqi

hisoblangan yashash huquqi kafolatlangan bo'lib, inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyat ekanligi belgilab qo'yilgan. Chunki, inson va fuqaroning asosiy huquq va erkinliklari tizimida yashash huquqi, nafaqat huquqning har kimga tug'ilganidan boshlab tegishliligi va ajralmas ekanligi, balki insonning Konstitutsiyada berilgan va kafolatlangan hamda qonunlar va boshqa huquqiy hujjatlar tomonidan himoya qilinadigan barcha mavjud huquq va erkinliklarga ega bo'lishning dastlabki sharti va garovi hisoblanadi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 28-moddasida gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi, sudlanuvchining huquqiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan normalar belgilab qo'yildi, ya'ni ushbu belgilangan normaga muvofiq, "aybdorlikka oid barcha shubhalar, agar ularni bartaraf etish imkoniyatlari tugagan bo'lsa, gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining yoki mahkumning foydasiga hal qilinishi kerak". Ushbu belgilangan normaga muvofiq, shaxsni aybli ekanligiga oid har qanday shubhalar, shuningdek ayblash uchun etarli bo'lmagan ma'lumotlar asosida shaxsni javobgarlikka tortish mumkin emas. Bunday holatda isbotlanmagan ayb aybsizlikka teng deb hisoblanadi.

Shuningdek, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning ushbu moddasiga binoan endilikda hech bir fuqaro jinoyatchiga qarindoshligi tufayli ma'lum bir cheklovlarga uchramaydi. Shu vaqatgacha bilamizki, agar kimningdur qarindoshi sudlangan bo'lsa ishga qabul qilmaslik, yuqori lavozimga ko'tarila olmaslik holatlari kuzatilar edi, endilikda esa belgilangan ushbu normaga muvofiq bunday cheklovlar bartaraf qilindi.

Shaxs o'ziga doir ma'lumotlarni himoya qilishi uning shaxsiy huquqlaridan biri hisoblanadi va mazkur huquq davlat tomonidan ta'minlanishi kerak. Shu munosabat bilan yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 31-moddasida "Har kim o'z shaxsiga doir ma'lumotlarning himoya qilinishi huquqiga, shuningdek noto'g'ri ma'lumotlarning tuzatilishini, o'zi to'g'risida qonunga xilof yo'l bilan to'plangan yoki huquqiy asoslarga ega bo'lmay qolgan ma'lumotlarning yo'q qilinishini talab qilish huquqiga ega", degan qat'iy norma belgilab qo'yildi.

Inson qadri ulug'lanayotgan Yangi O'zbekistonda shaxs bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha chinakam yangi davr boshlandi. Jumladan, 2019 yilda qabul qilingan "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonun buning yorqin tasdig'idir. Unga ko'ra, shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanishga ruxsat olgan shaxslar ushbu ma'lumot egasining roziligisiz shaxsga doir ma'lumotlarni uchinchi shaxslarga oshkor etmasligi va tarqatmasligi shart.

Shaxsga doir ma'lumotlar sifatida insonning bevosita o'ziga taalluqli bo'lgan elektron yoki qog'ozda qayd etilgan ma'lumot tushuniladi. Masalan, shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan yili va joyi, kasbi, fuqaroligi, ma'lumoti, oilaviy ahvoli, ish joyi, yashash manzili, oila a'zolari, salomatligi, ijtimoiy ahvoli, partiyaviyligi, harbiy xizmatga aloqadorligi kabi ma'lumotlar ular sirasiga kiradi.

Ilmiy salohiyati yuksak bo'lgan yoshlar mamlakatimiz poydevorini mustahkamlaydi. Shu boisdan ta'limga bo'lgan e'tibor yanada kuchaytirilmoqda. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda ham aynan shu jihatlarni hisobga olgan holda ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan bir qancha normalar belgilab qo'yildi. Buni biz Konstitutsiyamizga kafolatlangan 50, 51, 52-moddalar misolida ko'rishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 109-moddasiga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi tomonidan fuqarolarning va yuridik shaxslarning muayyan ishda sud tomonidan ularga nisbatan qo'llanilgan qonunning Konstitutsiyaga muvofiqligini tekshirish haqidagi shikoyatlarini ko'rib chiqilishi belgilab qo'yildi.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, jismoniy va yuridik shaxslar Konstitutsiyaviy sudga ko'rib chiqish uchun masalalar kiritish huquqiga ega emasligiga qaramasdan so'nggi yillarda ular tomonidan ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Jumladan, 2013-2018 yillarda Konstitutsiyaviy sudga jismoniy va yuridik shaxslardan jami 2 ming 650 ta murojaat kelib tushgan.

Bu esa, jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan qonunchilik hujjatlari ustidan konstitutsiyaviy nazoratni amalga oshirishda ishtirok etishga bo'lgan talab va ehtiyoj yuqori ekanligini ko'rsatmoqda.

Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashga doir Konstitutsiyamizga kiritilgan ushbu o'zgartirishlar birinchi navbatda shaxs manfaatining davlat manfaatidan ustun etib belgilanganini, inson, uning huquq va erkinliklari hamda manfaatlari eng oliy qadriyat sifatida belgilab qo'yilganligining kafolatidir. s when writing their stories to make them more compelling and engaging for their readers.

References:

1. Янгиланаётган Конституция. 100 саволга 100 жавоб. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Қонунчилик ва ҳуқуқий сиёсат институти. – Тошкент. “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази, 2023 йил. – 180 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига шарҳ, Муаллифлар жамоаси. “Ўзбекистон” нашриёти, 2001 й. 590 б
3. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.